

10.31673/2415-8089.2022.012226

2. Красноручський О., Маренич Т., Прусова Г. Співвідношення економічних категорій «потенціал підприємства», «ресурсний потенціал», «виробничий потенціал» та «економічний потенціал». *The journal «Український журнал прикладної економіки та техніки»*. 2024. № 2. С. 113-121. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-2-19>

3. Вороніна В.Л., Зюкова М.М., Артеменко А.Є. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства як засіб ефективного управління його розвитком. *Економічний простір*. 2020. № 162. С. 57-62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/162-10>

4. Маковоз О.С., Кузьменко Т.С. Концептуальні підходи оцінки інноваційного потенціалу підприємства. *Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)*. 2022. № 2. С.17–20. DOI: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.2.17>

5. Маслак О.І., Смірнова Д.М. Інноваційний потенціал підприємства: ключові фактори впливу в умовах невизначеності. *Економічний простір*. 2024. № 196. С.61-66. DOI: <https://doi.org/10.30838/EP.196.61-66>

6. Маслак О., Марченко В. Методичні засади оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств: аналітико-контролінговий підхід. 2025. *Управління змінами та інновації*. № 14. С. 34-39. DOI: <https://doi.org/10.32782/СМІ/2025-14-5>

7. Ярмус С. С. Система показників оцінювання стану інноваційного потенціалу промислових підприємств. *Економічний простір*. 2024. № 191. С. 256-263. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-42>

8. Економічний потенціал підприємства : навч. посібник / за заг. ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. стереотип. вид. Суми : Університетська книга, 2025. 724 с.

DOI: 10.5281/zenodo.18468505

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Шепетюк С.Є., студент 1 курсу

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Шепетюк Л. В. викладач-методист

Гусятинський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя

Підприємницький сектор є основою економічної стабільності та важливим чинником підвищення рівня життя населення України. Діяльність підприємств створює конкурентне середовище, що стимулює товаровиробників постійно удосконалювати якість товарів та послуг. Це, в свою чергу, сприяє ефективному

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

розподілу ресурсів і технологічній модернізації. Але у сучасних умовах підприємницька діяльність як в цілому по країні, так і на рівні регіонів, зазнає великих втрат. Повномасштабна військова агресія та пов'язана з нею нестабільність чинять руйнівний вплив на економічний розвиток. Наразі прямі збитки підприємств становлять 14,4 млрд доларів. Найбільші втрати ми спостерігаємо у Донецькій області, є значні втрати у Луганській, Харківській та Київській областях [1].

Значна кількість підприємств частково втратили традиційні ринки збуту та відчувають гострі труднощі із залученням інвестиційних ресурсів, зокрема у отриманні кредитів та пошуку інвесторів, оскільки високі ризики, пов'язані з війною, знижують інвестиційну привабливість.

Війна спричинила масове внутрішнє переміщення населення (понад 4,7 млн осіб), що призвело до структурного безробіття у одних регіонах та дисбалансу робочої сили в інших. Крім того, спостерігається високий рівень трудової міграції з України, оскільки кваліфіковані спеціалісти прагнуть отримати вищу заробітну плату за кордоном. Наразі це критично впливає на можливість підприємств залучати висококваліфікований персонал, що знижує ефективність діяльності та гальмує розвиток економіки нашої країни. Додатковим викликом є проблема працевлаштування молоді, яка часто не може знайти роботу за фахом через відсутність необхідного досвіду та невідповідність отриманої освіти актуальним вимогам роботодавців.

В умовах гострої кризи та необхідності швидкого відновлення економіки, інноваційне підприємництво набуває стратегічного значення. Постійний пошук нових ідей, їхня ефективна реалізація та моніторинг ринкових умов – це складні завдання, які вимагають від суб'єктів господарювання креативного мислення та здатності до передбачення потреб споживачів. Наразі бізнесу потрібні складні виробничі операції та ефективний процес управління. Саме використання технологічних інновацій допоможе швидше адаптуватися до сучасних реалій, оптимізувати виробничі процеси та зміцнити конкурентоспроможність

економіки нашої країни на світовому рівні.

Ми можемо спостерігати, що на сьогодні вже активно запроваджено штучний інтелект в аграрний бізнес, науку, військову справу та креативні індустрії, банки, логістику. Він демонструє високий потенціал для інноваційного розвитку. Згідно даних Kyivstar Business Hub за рівнем розвитку інноваційної екосистеми Україна посідає 46 місце серед 100 країн світу за рейтингом Global Startup Ecosystem Index 2024 від дослідницького центру StartupBlink [2].

Перевагами використання штучного інтелекту, зокрема є якісне обслуговування споживачів, прискорений процес прийняття рішень, оптимізація використання людського капіталу. Водночас застосування інноваційних технологій супроводжується низкою суттєвих викликів, які потребують державної та корпоративної підтримки, оскільки зростання технологічної залежності підвищує вразливість економіки до кіберзагроз.

З огляду на це, для забезпечення стійкості та подальшої модернізації економіки, українському уряду необхідно концентрувати увагу на якості технологічної освіти, адаптуючи її до потреб інноваційного ринку, сприяти розвитку інноваційного підприємництва. Водночас дуже важливо сприяти підготовці кваліфікованих кадрів, спрямованої на освоєння цифрових професій, необхідних для роботи із сучасними технологіями. Розвиток інновацій створить нову цифрову економіку і збільшить конкурентоспроможність українського бізнесу на світовому ринку.

Список використаних джерел

1. Звіт про прямі збитки інфраструктури. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2025/02/KSE_Damages_Report-November-2024-UA.pdf (дата звернення 19.11.2025)
2. Галузеві тренди. Штучний інтелект в Україні. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/galuzevi-trendi-shtuchnij-intelekt-v-ukrayini-yak-rozvivayetsya-galuz> (дата звернення 21.11.2025)